

2017 №4

История российской психологии в лицах: Дайджест

Электронный научный журнал проекта
"История российской психологии в лицах"

ISSN 2415-7953

ISSN 2415-7953

**Электронный научный журнал
«История российской психологии в
лицах: Дайджест»**

Выпускается 6 раз в год

№ 4 – 2017

Цифровая история психологии: проблемы и перспективы

Костригин Артем Андреевич

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство);

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, Россия

e-mail: artdzen@gmail.com

Аннотация. В статье обсуждаются вопросы применения методологии Digital Humanities в историко-психологических исследованиях. Рассматриваются направления в рамках цифровой истории психологии. Анализируются современные разработки цифровых проектов, посвященных истории российской психологии. Определяются перспективы использования цифровых методов в исследованиях и преподавании истории психологии.

Ключевые слова: история психологии, цифровая история психологии, Digital Humanities, цифровая гуманитаристика, база данных, карта истории российской психологии, электронная библиотека, аналитический инструмент

Digital history of psychology: problems and prospects

Kostrigin Artem Andreevich

Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art);

Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, Russia

e-mail: artdzen@gmail.com

Abstract. The article discusses the application of the methodology of Digital Humanities in historical psychological studies. The directions within the digital history of psychology are considered. The modern developments of digital projects devoted to the history of Russian psychology are analyzed.

Keywords: history of psychology, digital history of psychology, Digital Humanities, digital humanities, database, map of history of Russian psychology, electronic library, analytical tool

Современные компьютерные технологии изменяют и модернизируют традиционные научные практики и открывают новые возможности в исследовании классических проблем. Феномен «Digital Humanities» (или «цифровая гуманитаристика»), по современным меркам, уже не нечто уникальное, а повсеместно использующийся комплекс методов исследования гуманитарных проблем. Изначально зародившись как лингвистическое начинание в области теологических текстов (Index Thomisticus Роберта Бусы), этот подход распространился на многие другие сферы: история, философия, археология, география, литературы, искусство, музыка и др.

Данная методология вошла и в историю психологии, однако в отечественных исследованиях мы совсем не встречаем упоминания ее применения. Но здесь мы должны оговориться: то, что сегодня мы называем цифровыми гуманитарными науками и их методами, ранее воплощалось в сфере науковедения, наукометрии и библиометрии, однако в ограниченном виде. Использование контент-анализа, дискурс-анализа и ручного подсчета употребления тех или иных терминов в эпоху Digital Humanities сменилось применением одной программы, которая объединяет и эти процедуры, и многие другие (например, построение графиков, диаграмм и т.п.), т.е. главное различие «новой» и «старой» методологии заключается в том, что теперь мы не выходим из компьютерного/цифрового пространства (собственно, это и означает слово «digital»), а производим все манипуляции с материалом и информацией на компьютере. Таким образом, Digital Humanities позволяет использовать компьютерное программное обеспечение для анализа широкого спектра гуманитарных артефактов: тексты, изображения, музыку и др.

Какие могут быть перспективы данного подхода в области историко-психологических исследований? Один из ведущих американских историков психологии Кристофер Грин (Christopher Green) применяет термин «Digital History of Psychology» («Цифровая история психологии») и перечисляет 4 направления деятельности: публикация электронных версий текстов по истории психологии (равно исторических текстов по психологии) в Интернете (в качестве, «сырого» материала для дальнейшей обработки и анализа); использование уже созданных баз данных и применение к ним аналитических инструментов (компьютерных программ) для выявления и интерпретации различных аспектов данных; создание базы данных для дальнейшего применения к ней аналитического инструмента; разработка аналитического инструмента, который может быть применен к базе данных [11].

Рассматривая эти направления цифровой истории психологии, можно отметить, что в истории психологии пока недостаточно сделано для решения

этих задач. Однако мы рассмотрим некоторые попытки реализации различных проектов отечественными исследователями, которые мы здесь и укажем.

1) Создание портала электронных исторических текстов и текстов по истории психологии. На данный момент, такой электронной библиотеки именно по истории психологии не существует. В Интернете присутствуют только отдельные проекты, которые могли способствовать развитию историко-психологических исследований: биографический словарь «История психологии в лицах. Персоналии» – <http://dictionary.pirao.ru/>, фотоальбом «История психологии в лицах» – <http://www.psyvoren.narod.ru/fotoalbom.htm> и др. Электронная библиотека «Куб.ру» – <http://www.koob.ru/> содержит большое количество книг, однако историко-психологические категории здесь отражены неполноценно. Также мы активно пользуемся электронной библиотекой наших коллег из Украины «Psylib» – <http://psylib.org.ua/books/index.htm>.

Кроме этого, в основном, данную функцию выполняют интернет-сайты с электронными каталогами ведущих библиотек страны (Российская государственная библиотека – <http://www.rsl.ru/>, Российская национальная библиотека – <http://www.nlr.ru/>, Национальная электронная библиотека – нэб.рф, и др.), сайты журналов (например, журнал «Вопросы психологии» – <http://www.voppsy.ru/>), сообщества в социальных сетях (группа «Методология и история психологии» на Facebook содержит большое количество книг по данной тематике – <https://www.facebook.com/groups/505367082848886>).

2) Использование уже созданных баз данных и аналитических инструментов для анализа и интерпретации полученных материалов. В основном, мы можем пользоваться наукометрическими базами данных, в которых заложены некоторые инструменты: например, Научная электронная библиотека elibrary.ru и др. используется для получения списка самых цитируемых публикаций и авторов, получения списка статей по определенной тематике за определенный период.

Однако, мы здесь отметим сервис Google Ngram Viewer, как совмещающий в себе и базу данных и аналитический инструмент. Он осуществляет поиск частоты употребления того или иного термина/имени на различных языках по базе книг Google Books за период от 1800 до 2008 гг. и строит график. Нами и нашими коллегами уже были проведены исследования с помощью данного инструмента [3; 4].

3) Создание базы данных по истории психологии. Еще раз обратимся к сайту журнала «Вопросы психологии» как специализированному изданию по психологии и на котором расположен достаточно большой архив номеров. На нем можно просмотреть статьи по автору, по тематике. Исследователи

публикуют работы на основе анализа базы данных данного журнала и «Психологического журнала» [1; 2; 8; 9].

Укажем и нашу с коллегами совместную разработку «Карты истории российской психологии» – <https://goo.gl/4dwLJt>, которая пока еще носит пилотный характер, но постепенно наполняется. Задачей данного проекта является создание наиболее полной интерактивной карты, на которой будут отображены страны, города и учреждения, в которых работали ученые-психологи, родившиеся, жившие и работавшие когда-либо в России. В свою очередь, каждая точка на карте будет отображать, кто именно здесь родился, жил, учился и работал.

4) Наконец, создание аналитического инструмента для его применения к базе данных. К. Грин считает, что это наиболее сложное направление деятельности в рамках цифровой истории психологии.

Здесь, конечно, мы можем использовать статистические компьютерные программы (SPSS, Statistica и др.). Однако, это не специализированные для психологии методики. Последних пока не создано отечественными исследователями.

Такой краткий обзор показывает нам, что есть большая потребность и значимость развития цифровых методов историко-психологического исследования, что диктуется уже современными реалиями. Г. Крампен отмечает перспективы развития истории психологии, в том числе, в связи с развитием цифровых инструментов: «1) необходимость и значимость усиленного использования количественных, «ненавязчивых» наукометрических методов в историографии в эпоху цифровых «больших массивов данных» (big data), 2) необходимость и возможность интегрировать количественные и качественные методологии в исторических исследованиях и преподавании истории психологии, 3) обоснованность междисциплинарного сотрудничества специалистов в области истории, наукометрии и психологии, 4) осознание и необходимость исследовать, выявлять и преподавать прошлое и проблемную историю психологии более интенсивно, а также понимание предмета психологии в его историческом развитии в различных культурных контекстах» [15, P. 1217].

Присоединяясь к зарубежному коллеге, в свою очередь, мы бы хотели здесь отметить преимущества использования методов Digital Humanities в истории психологии:

1) в исследованиях: доступность материалов с любого компьютера с доступом в Интернет, облегчение обработки информации (электронный текст вместо поиска печатной книги, ее сканирования, распознавания и

корректировки), визуализация данных, количественный анализ историко-психологических текстов (подсчет частот, построение диаграмм и графиков, расчет соотношений и т.п.), разработка историографических показателей и др.

2) в преподавании: доступность для студента овладеть первичными навыками историко-психологического исследования через использование компьютерных программ, визуализация материалов (инфографика и т.п.), количественные показатели качественных тезисов, наконец, большая увлекательность историко-психологического педагогического материала, что немаловажно для современного состояния данной области в нашей стране и ее малой популярности.

Мы сделали попытку обосновать важность и необходимость использования цифровых методов в историко-психологических исследованиях, однако мы понимаем, что нельзя сводить всю историю психологию только к компьютерным программам и цифрам. Как завещал нам Р. Буса: «<...> использование компьютеров в лингвистике [и шире – гуманитарных науках. – А.К.] требует высокой степени самоотверженности и усердной работы. Без этого компьютеры смогут производит только «сиюминутные» памятники бессмысленной траты времени и сил» [10, Р. 90].

Список литературы:

1. Зуев К.Б. Основные тенденции изучения семьи в психологии позднесоветского периода (на примере публикаций в «психологическом журнале» с 1980 по 1990 годы) // *Семья и личность: проблемы взаимодействия*. 2016. № 6. С. 58-67.
2. Зуев К.Б., Нестик Т.А. Библиометрический анализ основных показателей публикаций по теме «психология» в наукометрической базе Web of Science Core Collection // *Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии Результаты и перспективы развития*. Отв. ред. А. Л. Журавлёв, В. А. Кольцова. Москва, 2017. С. 1822-1829.
3. Иванов А.С., Уколова Ю.В. Исследование предмета психологической науки в базе данных Google Ngram Viewer на примере понятия «психика» // *История российской психологии в лицах: Дайджест*. 2017. № 4. С. 11-17.
4. Костригин А.А., Хусяинов Т.М. Имя Л.С. Выготского как объект Digital Humanities // *История российской психологии в лицах: Дайджест*. 2016. № 6. С. 44-66.

5. Кузнецова А.А. Историко-генетический анализ феноменологического пространства «выгорания» // Коллекция гуманитарных исследований. 2017. № 3 (6). С. 45-55.
6. Лысых А.А. Теоретико-методологический анализ феномена схемы тела // Коллекция гуманитарных исследований. 2017. № 3 (6). С. 61-68.
7. Сидоренков А.В., Шипитько О.Ю., Обухова Ю.В. Современные исследования конфликтов в области малых групп в отечественной психологии // Психологические исследования: электронный научный журнал. 2017. Т. 10. № 55. С. 9.
8. Шведовская А.А., Мешкова Н.В. Библиометрический анализ журнала «Психологическая наука и образование» // Психологическая наука и образование. 2015. Т. 20. № 4. С. 108-116.
9. Шведовская А.А., Мешкова Н.В. Библиометрический анализ журнала «Культурно-историческая психология» // Культурно-историческая психология. 2016. Т. 12. № 1. С. 106-115.
10. Busa R. The annals of humanities computing: The index thomisticus //Computers and the Humanities. 1980. Vol. 14. №. 2. P. 83-90.
11. Green C. D. A digital future for the history of psychology? //History of psychology. 2016. Vol. 19. № 3. P. 209.
12. Green C. D., Feinerer I. The evolution of the American Journal of Psychology, 1904-1918: A network investigation //The American journal of psychology. 2016. Vol. 129. № 2. P. 185-196.
13. Green C. D., Feinerer I., Burman J. T. Beyond the schools of psychology 1: A digital analysis of Psychological Review, 1894–1903 //Journal of the History of the Behavioral Sciences. 2013. Vol. 49. № 2. P. 167-189.
14. Green C. D., Feinerer I., Burman J. T. Beyond the schools of psychology 2: A digital analysis of Psychological Review, 1904–1923 //Journal of the History of the Behavioral Sciences. 2014. Vol. 50. № 3. P. 249-279.
15. Krampen G. Scientometric trend analyses of publications on the history of psychology: Is psychology becoming an unhistorical science? // Scientometrics. 2016. Vol. 106. № 3. P. 1217-1238.

References:

1. Zuev K.B. Osnovnye tendencii izuchenija sem'i v psihologii pozdnesovetskogo perioda (na primere publikacij v «psihologicheskom zhurnale» s 1980 po 1990 gody) // Sem'ja i lichnost': problemy vzaimodejstvija. 2016. № 6. S. 58-67.

2. Zuev K.B., Nestik T.A. Bibliometricheskij analiz osnovnyh pokazatelej publikacij po teme «psihologija» v naukometricheskoj baze Web of Science Core Collection // Fundamental'nye i prikladnye issledovanija sovremennoj psihologii Rezul'taty i perspektivy razvitija. Otv. red. A. L. Zhuravljov, V. A. Kol'cova. Moskva, 2017. S. 1822-1829.
3. Ivanov A.S., Ukolova Ju.V. Issledovanie predmeta psihologicheskoj nauki v baze dannyh Google Ngram Viewer na primere ponjatija «psihika» // Istorija rossijskoj psihologii v licah: Dajdzhest. 2017. № 4. S.
4. Kostrigin A.A., Husjainov T.M. Imja L.S. Vygotskogo kak ob#ekt Digital Humanities // Istorija rossijskoj psihologii v licah: Dajdzhest. 2016. № 6. S. 44-66.
5. Kuznecova A.A. Istoriko-geneticheskij analiz fenomenologicheskogo prostranstva «vygoranija» // Kollekcija gumanitarnyh issledovanij. 2017. № 3 (6). S. 45-55.
6. Lysyh A.A. Teoretiko-metodologicheskij analiz fenomena shemy tela // Kollekcija gumanitarnyh issledovanij. 2017. № 3 (6). S. 61-68.
7. Sidorenkov A.V., Shipit'ko O.Ju., Obuhova Ju.V. Sovremennye issledovanija konfliktov v oblasti malyh grupp v otechestvennoj psihologii // Psihologicheskie issledovanija: jelektronnyj nauchnyj zhurnal. 2017. T. 10. № 55. S. 9.
8. Shvedovskaja A.A., Meshkova N.V. Bibliometricheskij analiz zhurnala «Psihologicheskaja nauka i obrazovanie» // Psihologicheskaja nauka i obrazovanie. 2015. T. 20. № 4. S. 108-116.
9. Shvedovskaja A.A., Meshkova N.V. Bibliometricheskij analiz zhurnala «Kul'turno-istoricheskaja psihologija» // Kul'turno-istoricheskaja psihologija. 2016. T. 12. № 1. S. 106-115.
10. Busa R. The annals of humanities computing: The index thomisticus //Computers and the Humanities. 1980. Vol. 14. №. 2. P. 83-90.
11. Green C. D. A digital future for the history of psychology? //History of psychology. 2016. Vol. 19. № 3. P. 209.
12. Green C. D., Feinerer I. The evolution of the American Journal of Psychology, 1904-1918: A network investigation //The American journal of psychology. 2016. Vol. 129. № 2. P. 185-196.
13. Green C. D., Feinerer I., Burman J. T. Beyond the schools of psychology 1: A digital analysis of Psychological Review, 1894–1903 //Journal of the History of the Behavioral Sciences. 2013. Vol. 49. № 2. P. 167-189.
14. Green C. D., Feinerer I., Burman J. T. Beyond the schools of psychology 2: A digital analysis of Psychological Review, 1904–1923 //Journal of the History of the Behavioral Sciences. 2014. Vol. 50. № 3. P. 249-279.

15. Krampen G. Scientometric trend analyses of publications on the history of psychology: Is psychology becoming an unhistorical science? // *Scientometrics*. 2016. Vol. 106. № 3. P. 1217-1238.

Сведения об авторе:

Костригин Артем Андреевич, старший преподаватель, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство); аспирант кафедры общей и социальной психологии, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (Москва, Россия)